

REVMATOID ARTRIT KASALLIGINI DAVOLASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Masharipov Rustam Sobir o'g'li

*Toshkent Tibbiyot Akademiyasining Urganch filiali, Pediatriya fakulteti talabasi
Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena kafedrasida
Ilmiy rahbar – assistenti Nurumova Evelina Anatolyevna*

Kirish. Aholi orasida keng tarqalgan va barqaror o'sib borayotgan kasalliklar orasida revmatoid artrit (RA) yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. RA ning ijtimoiy ahamiyati kasallikning yuqori nogironlik darajasi va davolanishning yuqori xarajatlari bilan bog'liq. Ushbu kasallik ish qobiliyatining pasayishi, hayot sifatining yomonlashuvi va bemorlarning psixo-emotsional holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi bilan tavsiflanadi. Davolashda faqat farmakologik yondashuv yetarli emasligi sababli, psixotrop davolash usullari (PDU) ham muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot maqsadi. Revmatoid artrit bilan bemorlarni kompleks davolashda psixotrop davolash usullarining (PDU) klinik samaradorligini o'rganish.

Materiallar va usullar. Tadqiqot doirasida 168 nafar RA bilan kasallangan bemor kuzatildi. Tashxis Amerika Revmatologiya Assotsiatsiyasi (1997) mezonlariga asosan qo'yildi. Tadqiqot ishtirokchilari orasida ayollar (67,2%) ustunlik qildi, bemorlarning 45,8% 31-50 yosh oralig'ida edi. Kasallik davomiyligi 5-15 yil oralig'ida bo'lib, bemorlarning o'rtacha yoshi $41,7 \pm 1,2$ yilni tashkil etdi. Bemorlarning nevrologik buzilishlari V.P. Serbskiy nomidagi ilmiy-tadqiqot institutining tavsiyalariga asosan baholandi. Davolash jarayonida bemorlarga og'riqni kamaytirish, patologik jarayon faolligini pasaytirish va uzoq muddatli asosiy dori vositalarini tanlashga e'tibor qaratildi. Psixotrop dorilar NB darajasiga qarab tanlandi: engil holatlarda umumiy quvvatlantiruvchi usullar, o'rtacha NB uchun sedativ vositalar, og'ir NB uchun antidepressantlar va trankvilizatorlar qo'llanildi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot davomida 122 nafar bemorda (65,6%) nevrotik buzilishlar aniqlanib, ularning 22,6% zaif, 31,7% o'rtacha, 14,9% esa og'ir darajaga ega edi. Ko'pchilik bemorlarda (61,3%) astenovegetativ buzilishlar kuzatildi. Psixotrop davolash usullari NB turi va og'irlik darajasiga qarab amalga oshirildi. Bemorlarning 62,3% davolash natijasini ijobiy deb baholagan bo'lsa, 26,2% qoniqarli, 11,5% esa qoniqarsiz deb topdi. RA bilan og'ir bemorlar orasida PDU usullari og'riqni kamaytirish, funksional qobiliyatni oshirish va umumiy ahvolni yaxshilashga yordam berdi. Davolash kursidan so'ng 66 bemorda (54,1%) nevrotik buzilishlar to'liq bartaraf etildi, 44 bemorda (36,1%) sezilarli yaxshilanish kuzatildi, 12 bemorda (9,8%) esa o'zgarish qayd etilmadi. Vizual analog shkala (VAS) natijalari bo'yicha PDU qo'llanilgan bemorlarda og'riq sezilarli darajada kamaygan va umumiy hayot sifati yaxshilangan.

Xulosa. RA bilan og'ir bemorlarda nevrotik kasalliklarni davolash ularning kasallik bosqichiga asoslanishi kerak. Engil NB uchun umumiy quvvatlantiruvchi usullar, o'rtacha NB uchun sedativ vositalar, og'ir NB uchun esa trankvilizator yoki antidepressantlar buyurilishi lozim. Antirevmatik dorilar bilan bir qatorda psixokorrektiv usullarning qo'llanilishi bemorlarning psixo-emotsional holatini yaxshilashga va davolash jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi. PDU usullari xavfsiz bo'lib, bemorlarning umumiy ahvolini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi.